

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
*ІХ Всеукраїнської науково-практичної
конференції
курсантів та студентів*

**МАТЕМАТИКА, ЩО
НАС ОТОЧУЄ:
МИНУЛЕ,
СУЧАСНЕ,
МАЙБУТНЄ**

Львів 2022

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

д.с-г.н., професор	Андрій Кузик
д.т.н., доцент	Василь Попович
к.ф.-м.н., доцент	Ольга Меньшикова
д. фіз.-мат. н., професор	Роман Тацій
д. т. н., доцент	Олена Васильєва
к. т. н., доцент	Тарас Гембара
д.т.н., доцент	Лідія Дзюба
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Карабин
к. пед. наук, доцент	Мирослава Кусій
к. т. н.	Олег Пазен
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Трусевич
к. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Чмир

**ОРГАНІЗАТОР
ТА ВИДАВЕЦЬ**

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35
м. Львів, 79007

контактні телефони:

(032)233-24-79
тел/факс 2330088

Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє:

Зб. наук.праць ІХ Всеукраїнської конф. курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ
БЖД, 2022 -163с

Збірник сформовано за матеріалами ІХ Всеукраїнської конференції курсантів
та студентів «**Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє**».

Збірник містить матеріали таких тематичних секцій:

- Математичні відкриття, що змінили світ
- Прикладні задачі в математиці
- Історія математики
- Математика і сучасність

© ЛДУ БЖД 2022

Здано в набір 20.05.2022. Підписано
до друку 25.05.2022. Формат
60x841/3. Папір офсетний. Ум. друк.
арк. 7. Гарнітура Times New Roman.
Друк на різнографі. Наклад: 100 прим.
Друк: ЛДУ БЖД вул. Клепарівська,
35, м. Львів, 79007.
ldubzh.lviv@mns.gov.ua

За точність наведених фактів,
економікостатистичних та інших
даних, а також за використання
відомостей, що не рекомендовані до
відкритої публікації, відповідальність
несуть автори опублікованих
матеріалів. При передрукуванні
матеріалів посилання на збірник
обов'язкове.

СЕКЦІЯ 2. Прикладні задачі в математиці

Бережной В.Д.

НТУ «ХПІ», м. Харків

Науковий керівник: Тулученко Г.Я., д.т.н., професор

МЕТОД ФРОБЕНІУСА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЙОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ

Як відомо, метод Фробеніуса дозволяє знайти принаймні один степеневий ряд (що також носить ім'я Фробеніуса):

$$x^r \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad (1)$$

який є розв'язком звичайного диференціального рівняння виду:

$$t^2 u''(t) + p(t) \cdot t \cdot u'(t) + q(t)u(t) = 0, \quad (2)$$

де $u(t)$ – шукана функція; відомі функції $p(t)$ та $q(t)$ є аналітичними в точці $t=0$ або є аналітичними в усіх інших точках, а в точці $t=0$ мають скінченну границю.

На кількість лінійно незалежних розв'язків рівняння (2) у вигляді степеневих рядів впливають корені його характеристичного рівняння. Наприклад, за наявності в характеристичного рівняння двох однакових коренів або коренів, які відрізняються на ціле число, крім, розв'язку виду (1) існує другий незалежний розв'язок виду:

$$x^{r_2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k + C \ln x \cdot x^{r_1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Іншим німецьким математиком Лазарем Імануїлом Фуксом була розвинута теорія лінійних диференціальних рівнянь, яка визначає різні види особливих точок коефіцієнтів вказаних рівнянь та співвідношень між ними.

У точці без особливостей в однорідного лінійного диференціального рівняння порядку n існує фундаментальна система з n лінійно незалежних розв'язків у вигляді степеневих рядів. В особливій точці максимальна кількість лінійно незалежних розв'язків у вигляді степеневих рядів може бути меншою за порядок диференціального рівняння.

Широко відомим диференціальним рівнянням, до розв'язання якого застосовується метод Фробеніуса, є рівняння Бесселя [1]:

$$t^2 u''(t) + p(t) \cdot t \cdot u'(t) + (t^2 - \alpha^2)u(t) = 0, \quad (3)$$

де α – параметр. Рівняння Бесселя (3) виникає при переході до циліндричних або сферичних координат у рівнянні Лапласа та рівнянні Гельмгольца. Тобто вони застосовуються при моделюванні процесів поширення хвиль, розподілу статичних потенціалів. Наприклад, при моделюванні електромагнітних хвиль в циліндричному хвилеводі; процесів розповсюдження тепла в циліндричних тілах; коливань тонкої круглій мембрани; розподілу швидкостей частинок в заповненому рідиною циліндрі, що обертається навколо своєї осі тощо.

Іншим прикладом диференціального рівняння, до розв'язання якого застосовується метод Фробеніуса, є рівняння Мат'є [2]. За допомогою рівнянь Мат'є моделюють рух рідини в ємностях циліндричної форми з еліптичним перерізом.

Безпосередньому застосуванню методу Фробеніуса передують ланцюжок тотожних перетворень двовимірного хвильового рівняння:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + k^2 V = 0. \quad (4)$$

У рівнянні (4) переходять до еліптичних координат і застосовують метод відокремлення змінних, що, в свою чергу, приводить до двох рівнянь Мат'є. До отриманих рівнянь Мат'є застосовують тригонометричні підстановки, наприклад:

$$x = \sin^2 t \quad \text{або} \quad x = \cos^2 t.$$

І вже до розв'язання останнього рівняння залучають метод Фробеніуса.

Українській науковиці, професору КНУ Латишевій К.Я. (1897–1956) вдалося в загальному вигляді знайти та довести умови існування нормальних розв'язків виду:

$$x^\alpha \cdot \exp(Q(x)) \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{A_\nu}{x^\nu},$$

де $Q(x)$ – цілий многочлен, –

у лінійних диференціальних рівнянь типу Фукса довільного порядку n .

Також Латишева К.Я. узагальнила метод Фробеніуса для розв'язування систем диференціальних рівнянь у частинних похідних.

Література

1. Torabi Asadullah (2020). Frobenius Method for Solving Second-Order Ordinary Differential Equations. *Journal of Applied Mathematics and Physics*. **8**, 1269–1277.
2. Тасмамбетов Ж. Н. (2013). О построении решения уравнения Мат'є методом Фробениуса-Латышевой. *Вестник Карагандинского университета. Серия: Математика*. **3**(8), 76–86.
3. Латышева К. Я., Терещенко Н. И., Орел Г. С. (1974). Нормально-регулярные решения и их приложения. К.: Вища школа.